

VOLUME-3

ISSUE № 1 2025

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

1/2025

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
1/2025
**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Ismoilov Turobjon Umirzaqovich,

Namangan davlat universiteti dotsenti, p.f.n.

Toshtanov Sardorbek, Asqarov Qutbiddin

Andijon davlat pedagogika institute magistranti

E-mail: ismoilovturobjon5@mail.ru**MAKTABGACHA TA'LIM YOSHDAGI BOLALARNI SOG'LOM QILIB TARBIVLASHDA HARAKATLI O'YINLARNING AHAMIYATI**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15033577>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi bolalar bilan harakatli o'yinlarni o'tkazish metodikasi hamda bolalarni sog'lom qilib tarbiylashda harakatli o'yinlarning ahamiyati yoritib berilgan.

Ключевые слова: jismoniy tarbiya, sog'lomlashtirish, jismoniy rivojlanish, jismoniy tayyorgarlik, harakatli o'yinlar

O'sib kelayotgan yosh avlodni barkamol va har tamonlama yetuk qilib tarbiyalash mamlakatimiz rahbariyati oldida turgan eng asosiy hamda kechiktirib bo'lmaydigan vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. Shu boisdan ham mustaqillikni dastlabki kunlaridan boshlab sog'lom avlod tarbiyasiga alohida e'tibor qaratildi. Ozbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi qonuni, Ozbekiston Respublikasi Prezidentining "Ozbekiston Respublikasida Jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni qabul qilinishi va Ozbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi Ozbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni katta ahamiyatga ega boldi [1;2;3].

Kelajak bugundan, avlodlar esa hozirgi kunda o'sib kelayotgan yosh bolalardan boshlanadi. Ularni komil inson qilib voyaga yetkazishda, jismonan barkamol va ma'naviy jihatdan yetuk insonlar qilib tarbiyalashda ta'lim muassasalari, jamoat tashkilotlari, mahalla va oilaning o'rni katta-dir.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni komil insonlar qilib tarbiyalashda, salomatligini mustahkamlashda va jismoniy tayyorgarligini oshirishda ular bilan otkaziladigan harakatli o'yinlarni ahamiyati beqiosdir [4].

Maktabgacha ta'lim tashkiloti kun tartibida sog'lomlashtirish tadbirlari asosiy tad-

birlardan biri bo'lib unda o'tkaziladigan xarakati o'yinlar yosh avlod tarbiyasida muhim ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi [5].

Ma'lumki hozirgi davrda ko'pchilik oilalarda, ayniqsa, shaxar sharoitida eng kichik yoshdan boshlab bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga beriladi. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarini etishmasligi va ularga bolalarni qamrab olish darajasi to'liq bo'lmaganligi sababli ko'pchilik maktab yoshigacha bo'lgan bolalar oilada tarbiyalanmoqda. Shu jihatdan olganda yosh bolalar bilan xilma-xil harakatli o'yinlarni o'tkazish uchun turli yo'llardan foydalanishga to'g'ri keladi.

Maktab yoshigacha bo'lgan turli guruh bolalari bilan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya vositasi sifatida harakatli o'yinlar "Jismoniy tarbiya" dasturi asosida tashkil etiladi.

Oila tarbiyasida esa harakatli o'yinlarni tashkil qilish bo'yicha ishlab chiqilgan yagona dastur yo'q. Shu sababdan ota-onalar farzandlarini sog'lom qilib tarbiyalab voyaga etkazishda bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda harakatli o'yinlarning turlarini tanlash, ularni o'tkazishning to'g'ri usullarini bilishlari lozim.

Oila sharoitida bolalarning salomatligini mustahkamlashda, jismoniy jihatdan yetuk qilib tarbiyalashda ularning pedagogik xususiyatlarini, qiziqishlarini va o'yinlarni o'tkazish joylarini hisobga olgan holda

quyidagi o'yinlarni tanlash va o'tkazish kerak:

- eng kichik (1-3) yoshdagi bolalar to'plarni ushlab, toplarni dumalatish, dumalatilgan to'plarga yetib olish va olib kelish, past-balandlikdagi joylardan sakrab tushish, xakkalab o'tish, bir-birini quvalab ushlab, to'pni tepish, bir-biri bilan olishish (kurash), bekinmachoq, quvlashmachoq, turli hildagi taqilidiy o'yinlar va h.k;

- o'rta (3-5) va katta yoshdagi (5-7) bolalar uchun quyidagilarni tavsiya etsa bo'ladi, ya'ni futbol o'yini qismlari (elementlari), basketbol o'yini qismlari, turnikda osilish va tortilish, quvlashish, burilib qochish, turli balandliklardan (kamida 50 sm) pastga sakrash, chuqurliklardan sakrab o'tish, velosiped haydash va poyga qilish, maxsus moslamalarda (narvon, turnik, halqa va hokazo) osilish, oshib tushish, osilib tirmashib chiqish, kurash, bilak kuchini sinash, xo'rozlar jangi, quvlashmachoq, bekinmachoq va shunga o'xshash harakatli o'yinlar.

Bolalar bilan har-xil harakatli o'yinlarni o'tkazish uchun esa ota-onalar birinchi navbatda oyinlar yoki oyinga o'xshash faol harakatlarning (osilish, osilib tushish, tirmashib chiqish, sakrashlar va h.k) mazmunini, qoidalarini bilishlari kerak. O'yinlarni tashkil qilish uchun qulay joylarni tanlash va tayyorlash bolalarning qiziqib o'ynashida yaxshi samaralar berishiga olib keladi. Buning uchun esa quyidagilar amalga oshirilishi lozim:

- o'yin o'tkazish joylari talab darajasida bo'lishi;

- bolalarning kiyimlari mavsumlarga qarab yengil, ixcham va o'zlariga loyiq bo'lishi;

- kichik yoshdagi bolalarni doimo nazoratda tutish, qiyinroq harakatlarda ularga ko'maklashish;

- osilib tushish, aylanish, tirmashib chiqish o'yinlarida albatta yordam berish yoki yiqilib tushmasligi uchun himoya qilish;

- yaxshi bajara olmaganlarga yordam berish;

- o'yinlarning meyorini bilish, mashqlarni

bajarishni va oynashni istamasa qiziqtirish yo'ki boshqa o'yinga o'tish lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya dasturi asosida harakatli o'yinlar tashkil etiladi. Dastur mazmuni bolalar bilan o'tkaziladigan harakatli o'yinlar, sayrlar va mashqlardan iborat bo'ladi. Kun tartibida o'tkaziladigan sog'lomlashtirish tadbirlari asosiy tadbirlar hisoblanadi. Ba'zi tajribali tarbiyachilar va jismoniy tarbiya mutaxassislari dasturdan tashqari turli harakatli o'yinlardan ham unumli foydalanishadi.

Jismoniy tarbiya dasturidagi harakatli o'yinlar quyidagilardan iborat:

- to'p bilan bajariladigan o'yinlar: to'pni olib qo'yish, ilib olish, uloqtirish, doiraga tushirish, savatga tushirish, bir-biriga uzatish, bir-birini urish (tegizish) va h.k;

- estafetali o'yinlar: biron buyimni yugurib qo'yib kelish va qaytib olib kelish, arqonchadan sakrab yugurish, tizzada emaklab yurish va h.k;

- narvon yoki maxsus moslamalarga osilish va osilib aylanish, chiqish, tushish;

- kurash elementlari: qo'llardan ushlab silkitish, yelkadan ushlab silkitish, oyoqlardan ushlab yoki chalib yiqitish, olishish, beldan ushlab olishish va h.k;

- sayr, sayohatlar, toza havoda dam olish, o'tirib o'ynaydigan turli hildagi o'yinlar;

- kichik havzalarda va ariqlarda cho'milish, kim tez suzadi, kim yaxshi usul bilan suzadi kabi o'yinlar.

- samalyot, poezd, raketa, avtobus harakatlarini ifodalovchi o'yinlar va h.k.

O'yinlarni tashkil qilish va qiziqarli qilib o'tkazish uchun joylarni tanlash, ularga bo'lgan talablarni bilish lozim. Sog'liqqa zarar keltiruvchi va shikastlanishga sabab bo'luvchi jihatlardan bartaraf qilish tarbiyachi-tashkilotchining burchidir. Ayniqsa, narvonlarning butun yoki sinqiligi, osilib o'ynash, asboblarning tozaligi va butunligini avval tekshirib ko'rish lozim.

Argamchi, to'plar, arqon, chamberak va boshqa asbob-uskunalarni guruh bo'lib o'ynashda barcha bolalarga yetarli bo'lishi

yoki to'g'ri taqsimlanishi lozim. Aks holda bolalar o'rtasida talashish natijasida nizolar, bir-biri bilan urishishi va janjal chiqarishga sabab bo'ladi.

Takidlash lozimki, o'yinlar jarayoni yoki so'ngida (yakunlash) bolalarning barchasida quvnoqlik, yani o'ynashga ishtiyoq bo'lishi lozim. Birontasi ham o'yin yoki bir-biridan norozi bo'lmasligi kerak.

Jismoniy tarbiya mutaxassisi va tarbiyachi eng avvalo sport va harakatli o'yinlarning turlari va mazmunlarini a'lo darajada bilish, tashkil qilish hamda o'tkazish jarayonlarida doimo birgalikda ijro etish bolalarning qiziqishi, aytganlarini so'z siz bajarishi va tarbiyachiga bo'lgan e'tiqodlarini oshirishda eng muhim omil sifatida hizmat qiladi.

Harakatli o'yinlar jarayonida, harakatlarni noto'g'ri bajargan bolalarni kamsitish, koyish yaramaydi, aksincha, rag'batlantiruvchi tarbiyaviy usullardan foydalanish bolalar ruhiyatiga ijobiy tasir etadi. Faol bolalarni rag'batlantirishda o'rnak sifatida ba'zilarni na'muna qilish mumkin.

Xulosa

Hulosa qilib shuni aytish mumkunki, olib borilgan pedagogik kuzatishlardan va o'rganib chiqilgan ilmiy-uslubiy adabiyotlarning tahlilidan hamda o'tkazilgan tajriba-sinov ishlarini natijasidan ma'lum bo'ldiki, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar bilan harakatli o'yinlarni o'ynash va jismoniy mashqlarni bajartirishda avvalo ularning

pedagogik hususiyatlarini hisobga olish, oy'inni o'tkazish joylarini va kerakli bo'lgan jixozlarni oldindan tayyorlab qoyish ularda o'yinga bo'lgan qiziqishni yanada oshiradi, bolalarni sog'lom, ruxan tetik va har tamonlama yetuk bo'lib voyaga yetishlarida muhim ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Ўзбекистон Республикасининг «Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида»ги қонуни (2015. 04.09). Халқ сўзи. – Тошкент. 2015. 5 сентябрь.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони. – Тошкент. 2020. 24 январь, ПФ-5924-сон.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони. – Тошкент. 2022. 22 январь, ПФ-60-сон.

4. Арслонова М.А. Таълим жараёнида ҳаракатли ўйинлардан фойдаланиш. Пед. фан. ном. ... дисс. Автореф. – Тошкент: 2009. – 22 б.

5. Исмоилов Т.У. Бошланғич синфларда жисмоний тарбия-соғломлаштириш тадбирларининг педагогик хусусиятлари. Дис. ... пед. фан. ном. – Тошкент: 2010. – 157 б.